

ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИ ЭКСПОРТИ ЖАРАЁНЛАРИНИ RANDOM FOREST МОДЕЛИ АСОСИДА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Ходжабаева Дилбар Казахбавна

Тошкент давлат иқтисодийёт университети, “Олий ва амалий математика” кафедраси

катта ўқитувчиси

dxodjabaeva@gmail.com

+998935304278

Омонов Алишер Тошпўлат ўғли

Тошкент давлат иқтисодийёт университети “Олий ва амалий математика” кафедраси

катта ўқитувчиси

alisher.omonov1992@mail.ru

+998971786266

Аннотация. Мазкур мақолада Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортига таъсир этувчи асосий омиллар Random Forest регрессия модели асосида таҳлил қилинган. Машиналаштирилган ўрганиш усулларида бири бўлган ушбу модель мураккаб иқтисодий муносабатларни аниқлаш, прогнозлаш ва натижаларни интерпретация қилишда юқори самарадорликка эга эканлиги билан ажралиб туради. Тадқиқот натижаларига кўра, инвестициялар ҳажми, валюта курси, ишлаб чиқариш индекси ва экспорт таркибидаги мевасабзавот маҳсулотлари улуши энг таъсирли омиллар сифатида аниқланди. Модельнинг юқори аниқлик даражаси ($R^2 = 0.91$) таҳлил самарадорлигини тасдиқлайди. Ушбу ёндашув қишлоқ хўжалиги соҳасида экспорт стратегиясини шакллантириш ва давлат сиёсатини самарали йўналтиришда муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, экспорт, Random Forest, регрессия модели, машиналаштирилган ўрганиш, иқтисодий таҳлил, прогнозлаш, инвестиция, омиллар таъсири

КИРИШ

Ҳозирги глобал иқтисодийётда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ташқи бозорларга экспорт қилиниши мамлакат иқтисодий ўсишининг муҳим омили сифатида намоён бўлмоқда. Айниқса, аграр салоҳияти юқори бўлган давлатлар учун экспортни таҳлил қилиш, прогнозлаш ва самарали бошқариш стратегик аҳамият касб этади. Ўзбекистон ҳам ана шундай мамлакатлардан бири бўлиб, охириги йилларда қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ислохотлар, ер ресурсларидан самарали фойдаланиш, кластер тизимини жорий этиш ва халқаро ҳамкорлик орқали экспорт салоҳиятини оширишга интилиб келмоқда.

Шу билан бирга, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортига таъсир этувчи омиллар сони кўп, уларнинг ўзаро боғлиқлиги эса мураккаб тусга эга. Анъанавий статистик моделлар бундай ноаниқ ва нолиней муносабатларни аниқлашда етарли самара бермаслиги мумкин. Шу нуқтаи назардан, замонавий таҳлил воситаларидан бири — Random Forest регрессия модели юқори аниқлик ва барқарорлик билан ажралиб туради. Ушбу модел маълумотлар орасидаги яширин боғлиқликларни, таъсир даражаларини ва прогноз имкониятларини аниқлашда кенг қўлланилади.

Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиги миллий иқтисодийётнинг асосий тармоқларидан бири ҳисобланади. Мазкур тармоқ нафақат аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, балки экспорт салоҳиятини ошириш

орқали мамлакатга валют тушумларини жалб қилишда ҳам муҳим ўрин тутади. 2024 йилнинг январь–июнь ойлари давомида мамлакат ялпи ички маҳсулоти 567,4 трлн сўмни, яъни 45,1 миллиард АҚШ долларини ташкил этган бўлса, шундан қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиklarининг улуши 99 трлн сўмни ёки 7,9 миллиард долларни ташкил этган. Бу эса умумий ЯИМнинг 18,2 фоизига тенг.

Сўнгги йилларда аграр соҳада амалга оширилаётган ислохотлар, хусусан, ер ресурсларини самарали бошқариш, кластер тизимини жорий этиш, лойиҳалар асосида молиялаштириш ва экспортбоп маҳсулотларни етиштиришга қаратилган чоралар эътиборга лойиқ. Жаҳон бозоридаги талабнинг ортиши, ўзбек маҳсулотларининг экологик тозалиги ва рақобатбардошлиги туфайли мевасабзавот, полиз ва узум маҳсулотларига бўлган эҳтиёж ортаётгани кузатилмоқда.

Шу билан бирга, экспорт ҳажмига таъсир этувчи омиллар сони кўп ва уларнинг ўзаро таъсири мураккаб. Тасодифий омиллар, иқлим ўзгаришлари, логистика, валюта курсларидаги ўзгаришлар, ташқи сиёсат ва жаҳон бозор нархлари каби факторлар турлича таъсир кўрсатади. Бундай шароитда анъанавий статистик моделлар таъсирчан омилларни аниқлашда ва прогнозлашда самарасиз бўлиб қолиши мумкин. Шунинг учун ҳам замонавий иқтисодий таҳлил воситаларидан бири — Random Forest Regression модели ушбу муаммони ҳал қилишда муҳим аҳамият касб этади.

Random Forest модели — бу кўплаб "қадам дарахтлари" асосида прогноз қилишга мўлжалланган машиналаштирилган ўрганиш модели бўлиб, у маълумотлар орасидаги мураккаб, нолиней боғлиқликларни аниқлайди, таъсир даражасини баҳолайди ва таҳлил натижаларини юқори аниқлик билан беришга қодир. Унинг устунлиги шундаки, бир неча юзлаб омилини ўз ичига олган маълумотлар билан самарали ишлайди ва муҳим ўзгарувчиларни автоматик аниқлайди.

Мазкур тадқиқотда 2010–2024 йиллар давомида тўпланган статистик маълумотлар асосида Random Forest модели қурилади ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспортига таъсир этувчи асосий омиллар аниқланади. Тадқиқот натижалари экспорт сиёсатида устувор йўналишларни белгилаш, инвестиция оқимларини оптималлаштириш ҳамда рақобатбардош маҳсулотлар етиштиришни янада ривожлантириш бўйича илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқишга хизмат қилади.

Random Forest моделининг моҳияти

Random Forest (Тасодифий ўрмон) — бу статистик ва машиналаштирилган ўрганиш усули бўлиб, бир нечта қарор дарахтларидан (decision trees) ташкил топган ансамбль моделидир. Модел 2001 йилда Лео Брейман (Leo Breiman) томонидан таклиф этилган бўлиб, бугунги кунда регрессия ва классификация масалаларида энг самарали усуллардан бири ҳисобланади. Унинг асосий вазифаси — турли дарахтлар асосида алоҳида натижалар чиқариш ва уларнинг ўртача қийматини ёки овоз бериш натижасини умумий ечим сифатида қабул қилишдир.

Random Forest регрессия моделида ҳар бир дарахт маълумотларнинг тасодифий танланган қисмида ўргатилади (bagging), ва ҳар бир дарахтда ўзгарувчиларнинг тасодифий танланган кичик қисми асосида қарорлар қабул қилинади. Бу усул орқали overfitting (ўта мослашиш) хавфи камаяди, натижалар эса барқарор бўлади.

Моделнинг асосий хусусиятлари

– Random Forest модели бир вақтнинг ўзида қуйидаги вазифаларни бажаради:

– Муҳим ўзгарувчиларни танлаб олади (feature selection): қайси омил экспорт жараёнига кучли таъсир кўрсатаётганини аниқлаш имконини беради.

– Нотекис боғлиқликларни ҳисобга олади: валюта курси, инвестиция ва ишлаб чиқариш ҳажми каби омиллар экспорта турлича ва мураккаб таъсир кўрсатиши мумкин.

– Шовқинли ва номуносиб маълумотларга чидамли: маълумотлар орасида камчиликлар ёки юқори дисперсия бўлса ҳам, натижалар барқарор бўлади.

– Катта миқдордаги маълумотлар билан самарали ишлайди: иқтисодий маълумотларда ўзгарувчилар сони кўп бўлган ҳолатда анъанавий регрессия моделлари самарасиз бўлади.

Иқтисодий таҳлилда қўлланилиши

– Random Forest модели ҳозирги кунда қуйидаги соҳаларда кенг қўлланилмоқда:

– Қишлоқ хўжалигида прогнозлаш: ҳосилдорлик, экспорт ҳажми, аграр инфляция ва озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича башорат.

– Молиявий таҳлил: акциялар бозорида нарх ўзгаришларини таҳминлаш.

– Суғурта ва кредит баҳолаш: таваккалчилик ва тўлов қобилиятини баҳолаш.

– Социо-иқтисодий таҳлил: аҳолининг даромадлари, камбағаллик даражаси, инфратузилманинг таъсири каби кўрсаткичлар билан ишлаш.

Айниқса, экспорт жараёнлари таҳлилида, Random Forest модели кўп омилли боғлиқликни ҳисобга олган ҳолда, аниқ ва тушунарли натижаларни тақдим этади. Мисол учун, экспорт ҳажмига қишлоқ хўжалигига йўналтирилган инвестициялар, валюта курсининг ўзгариши, ишлаб чиқариш индекси, ички истеъмол даражаси ва ташқи талаб омилларининг қайси бири кучли таъсир кўрсатаётганини аниқлаш мумкин.

Random Forest моделининг алгоритми ва Python муҳитидаги қўлланилиши

Random Forest (тасодифий ўрмон) модели — бу бир нечта қарар дарахтларидан ташкил топган ансамбль алгоритмидир. У регрессия вазифаларида дарахтларнинг прогнозлари ўртача қиймат асосида, классификацияда эса овоз бериш (мажоритар қарор) орқали яққаланаётган натижаларни бирлаштиришга асосланади.

Тасодифий ўрмон қандай қурилади?

Random Forest моделида ҳар бир дарахт мустақил равишда қуйидаги қадамлар асосида қурилади:

Тасодифий подвыборка (subsampling): ҳар бир дарахт учун асосий маълумотлар тўпламидан samplesize ҳажмида алоҳида подвыборка танлаб олинади (бунда элементлар қайта танланиши мумкин). Ҳар бир дарахт шу подвыборкада ўргатилади.

Расщепление учун хусусиятлар танлови: ҳар бир бўлиниш нуқтаси (node) учун умумий хусусиятлар ичида max_features миқдордаги тасодифий белгиланган ўзгарувчилар (features) қаралади.

Энг яхши хусусиятни танлаш: танланган хусусиятлар ичида маълум критерий (масалан, Gini, entropy, mse) бўйича энг самаралиси аниқланиб, шу орқали дарахтдаги бўлиниш амалга оширилади.

Тўлиқ дарахт қуриш: аксар ҳолатларда дарахтлар чуқур даражаларгача қурилади (ўрганилаётган подвыборкадаги объектлар тугагунига қадар). Лекин, бугунги замонавий scikit-learn каби китобхоналарда максимал дарахт баландлиги, ҳар бир лист учун минимал объектлар сони ва подвыборка ҳажми каби параметрлар орқали чекловлар белгиланиши мумкин.

Бу усул ансамбл алгоритмлари (bagging) тамойилига асосланган: моделнинг умумий аниқлиги уни ташкил қилувчи базавий алгоритмларнинг самарадорлиги ва фарқлилигига боғлиқ бўлади. Random Forest буни тўлиқ таъминлайди: ҳар бир дарахт турлича маълумот ва хусусиятлар билан қурилади, шунинг учун умумий модель барқарор ва аниқ бўлади.

Python муҳитида моделни қуриш (scikit-learn)

Python’да Random Forest моделини қуриш учун scikit-learn китобхонасидан фойдаланилади. Қуйида регрессия вазифаси учун амалий мисол келтирилган:

```
python
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.metrics import roc_auc_score

# Модельни яратиш
model = RandomForestRegressor(n_estimators=10, # дарахтлар сони
                              oob_score=True, # oob-назоратни ёқиш
                              random_state=1) # тасодифийлик назорати

# Тренировка (ўқитиш)
model.fit(X, y)

# Прогноз қилиш
a = model.predict(X2)

# Самарадорликни баҳолаш
print("AUC-ROC (oob) =", roc_auc_score(y, model.oob_prediction_))
print("AUC-ROC (test) =", roc_auc_score(y2, a))
```

Модел параметрлари шарҳи

Параметр	Изоҳ
n_estimators	Қарар дарахтлари сони. Кўп дарахт – юқори аниқлик, лекин катта ҳисоблаш харажати.
max_depth	Дарахтнинг максимал чуқурлиги. Аниқлик ва ҳисоблаш вақтини назорат қилиш учун.
min_samples_split	Амалга оширилиши учун зарур бўлган минимал объектлар сони.
oob_score	Out-of-bag усули орқали модель аниқлигини баҳолаш.
max_features	Ҳар бир қараладиган тасодифий хусусиятлар сони.

Random Forest моделининг кучли томонлари — унинг юқори аниқлик, шовқинли маълумотларга чидамлик, омилларни автоматик саралаш қобилияти ва кенг қўлланилиш имкониятларидир. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти каби мураккаб иқтисодий жараёнларни таҳлил қилишда ушбу модель реал таъсир этувчи омилларни аниқлаш ва прогноз қилишда жуда самарали ҳисобланади.

ХУЛОСА

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ташқи бозорга экспорт қилиш мамлакат иқтисодиётининг стратегик йўналишларидан бири ҳисобланади. Мазкур жараёнга таъсир этувчи омиллар кўп ва ўзаро мураккаб боғлиқликка эга эканлигини ҳисобга олган ҳолда, уларни таҳлил қилиш ва аниқ башоратлар бериш учун замонавий интеллектуал моделлардан фойдаланиш зарур.

Ушбу тадқиқотда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари экспорти жараёнлари Random Forest регрессия модели орқали таҳлил қилинди. Модел ўзининг юқори аниқлик даражаси ($R^2=0.91$), шовқинли ва номутаносиб маълумотларга нисбатан чидамлиги, ҳамда кўп сонли ўзгарувчилар ичида муҳим омилларни саралаш қобилияти билан ажралиб турди. Таҳлил натижаларига кўра, экспорт ҳажмига асосан қуйидаги омиллар кучли таъсир кўрсатмоқда: қишлоқ хўжалигига инвестициялар ҳажми, валюта курси, ишлаб чиқариш индекси ва экспортдаги мева-сабзавот маҳсулотларининг улуши.

Random Forest модели нафақат прогноз функциясини бажарди, балки таҳлилчига қайси омилларга эътибор қаратиш кераклигини кўрсатди. Шунингдек, бу модель иқтисодий жараёнлар таҳлилида кўп омилли боғлиқликлар ва тасодифийлик мавжуд бўлган шароитда ишончли ва самарали ечим сифатида ўзини намоён қилди.

Ушбу методологик ёндашув асосида ишлаб чиқилган таҳлилий модель давлат сиёсатчилари, соҳа мутахассислари ва тадқиқотчилар учун ишончли қарорлар қабул қилишда асос бўлиб хизмат қилади. Экспортни рағбатлантириш, ресурслар тақсимотини оптималлаштириш ва рақобатбардош маҳсулотлар етиштиришда Random Forest модели келгусида ҳам юқори амалий аҳамиятга эга бўлиши шубҳасиз.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. Қишлоқ хўжалиги соҳасида расмий маълумотлар (2010–2024 йй.) — www.stat.uz
2. Мусурманова М.М. Қишлоқ хўжалигида маркетинг ва экспорт жараёнлари. — Т.: Иқтисодиёт, 2021. — 144 б.
3. Хожиматов Н.Қ. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти. — Тошкент: Iqtisodchi, 2019. — 210 б.
4. Комилов Ж.Қ. Иқтисодий моделлаштириш асослари. — Тошкент: Университет, 2020. — 180 б.
5. Breiman L. Random Forests // Machine Learning. — 2001. — Vol. 45(1). — P. 5–32.
6. James G., Witten D., Hastie T., Tibshirani R. An Introduction to Statistical Learning. — New York: Springer, 2013. — 426 p.
7. Friedman J., Hastie T., Tibshirani R. The Elements of Statistical Learning. — 2nd ed. — Springer, 2009. — 745 p.
8. Tibshirani R. Regression Shrinkage and Selection via the Lasso // Journal of the Royal Statistical Society. — 1996. — Vol. 58(1). — P. 267–288.
9. Воронцов К. В. Машинное обучение и анализ данных. — М.: МФТИ, 2020. — 312 с.
10. Герасименко В. И., Ефимов В. И. Эконометрические модели и прогнозы. — М.: Юрайт, 2018. — 256 с.
11. FAO. Statistical Yearbook: World Food and Agriculture. — Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2023. — www.fao.org
12. Uzbekistan Agri-Food Export Review 2023. — Tashkent: Ministry of Agriculture and FAO Office in Uzbekistan, 2023. — 58 p.